

WETSONTWERP HOUDENDE DE OPRICHTING VAN EEN INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN. INGEDIEND BIJ DE BELGISCHE KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS ONDER DAGTEKENING 3 DECEMBER 1947.

EERSTE HOOFDSTUK.

Benaming — Voorwerp — Vermogen.

Eerste artikel.

Er wordt een Instituut der Bedrijfsrevisoren opgericht, bekleed met rechtspersoonlijkheid. De zetel van het Instituut is gevestigd te Brussel of in een randgemeente.

Art. 2.

Het Instituut heeft tot voorwerp:

a) de vorming en de bestendige organisatie te verzekeren van een korps deskundigen, bekwaam om de functies van bedrijfsrevisor te vervullen, zoals deze bepaald zijn in artikel 12, met al de vereiste waarborgen betreffende de bekwaamheid, de onafhankelijkheid en de beroepseerlijkheid;

b) de beroepswerkzaamheden van zijn leden te steunen en te bevorderen en hun beroepsbelangen te verdedigen;

c) bij te dragen tot de vooruitgang der wetenschap van het boekhouden en haar toepassing evenals tot de versterking; advies uit te brengen der bescherming van de spaarders over vraagstukken betreffende het beroep van bedrijfsrevisor, betreffende het wettelijk statuut der vennootschappen en de fiscale wetgeving.

Art. 3.

Het Instituut kan de roerende en onroerende goederen verwerven, die tot uitoefening van zijn werking nodig zijn.

Buiten deze beleggingen mag het zijn beschikbare gelden slechts aan de aankoop van Belgische Staatsfondsen of van andere effecten besteden, waarvan kapitaal en rente door de Staat gewaarborgd worden.

Art. 4.

Het vermogen van het Instituut mag in geen enkel geval aanleiding geven tot welke verdeling ook onder de leden of hun rechthebbers.

Ingeval van ontbinding van het Instituut vervalt zijn vermogen aan de Staat.

HOOFDSTUK II.

Van de leden, hun rechten en plichten.

Art. 5.

Het Instituut omvat twee categorieën leden:

1. — De werkende leden, die het beroep van bedrijfsrevisor uitoefenen en aan de algemene vergaderingen alsmede aan het beheer van het Instituut deelnemen.

2. — De gewone leden, die het beroep van bedrijfsrevisor uitoefenen, zonder echter aan het beheer van het Instituut deel te nemen.

De stagedoenden zijn geen leden van het Instituut maar zijn onder-

worpen aan zijn toezicht en aan zijn tuchtmacht. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag en de inningsvoorwaarden vastgesteld zijn door de reglementen van het Instituut.

De lijst der werkende en gewone leden wordt afgesloten op 31 December van ieder jaar en door de zorgen van de Hoge Raad vóór 31 Maart van het volgend jaar in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

Art. 6.

De hoedanigheid van gewoon lid kan slechts verleend worden, indien de kandidaat in het examen, voorzien in artikels 21, 25 en 26, geslaagd is, met behoudens de vrijstellingen, die in bedoelde artikelen voorzien worden.

Op het ogenblik van hun opneming leggen de gewone leden hun eed in handen van de voorzitter van het Instituut af. De bewoordingen ervan luiden als volgt: „Ik zweer in eer en geweten trouw de opdrachten te vervullen die mij in de hoedanigheid van bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd”.

Art. 7.

De hoedanigheid van werkend lid kan slechts aan diegene verleend worden, die als gewoon lid, zonder onderbreking, gedurende een bij koninklijk besluit vastgestelde tijd het beroep van bedrijfsrevisor hebben uitgeoefend.

Art. 8.

De hoedanigheid van lid kan slechts aan de natuurlijke personen verleend worden.

De Hoge Raad zal oordelen of de kandidaten de nodige zedelijke waarborgen bieden.

Art. 9.

Slechts de werkende en gewone leden van het Instituut mogen de titel van bedrijfsrevisor voeren.

Zij mogen geen enkele andere beroepsactiviteit uitoefenen dan deze van bedrijfsrevisor of deze uitdrukkelijk toegelaten door de reglementen.

Art. 10.

Het beroep van bedrijfsrevisor bestaat in het uitvoeren, voor rekening van derden, van alle opdrachten, die de organisatie der boekhoudkundige diensten, de verbetering van en het toezicht op alle boekhoudkundige en administratieve bescheiden ten doel hebben. Het doel dezer werkzaamheden kan eveneens bestaan in het ontleden, door middel van de boekhoudkundige techniek, van toestand en werking der ondernemingen, zowel ten opzichte van hun kredietwaardigheid, hun rendement en het door hen gelopen risico van de op hen toepasselijke wetten.

Art. 11.

De bedrijfsrevisors worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de in de vervulling hunner opdracht begane fouten. Het is hun verboden, zelfs gedeeltelijk, deze verantwoordelijkheid door een bijzondere overeenkomst op iemand anders af te wentelen.

De bedrijfsrevisoren zijn gerechtigd om met elkaar een vennootschap aan te gaan, ten einde gemeenschappelijk hun beroep uit te oefenen. De onder elkaar met het oog hierop gesloten overeenkomsten dienen evenwel vooraf aan de Hoge Raad van het Instituut voorgelegd en mogen slechts, nadat ze diens goedkeuring ontvangen hebben, uitgevoerd worden.

De aldus opgerichte vennootschap mag de vorm ener handelsvennootschap niet aannemen. De vennoten mogen evenwel hun beroep onder een firmanaam uitoefenen, waarin de namen van alle vennoten of van sommigen onder hen opgenomen zijn.

Niettegenstaande iedere andersluidende overeenkomst, worden de vennoten hoofdelijk aansprakelijk gesteld ten opzichte van derden, in verhouding tot de door ieder hunner verrichte beroepswerkzaamheden.

Geen enkele vennootschap mag opgericht worden, met het oog op de uitoefening van het beroep, onder één of meer bedrijfsrevisoren en andere personen, die deze eigenschap niet bezitten.

Art. 12.

Buiten de gevallen waarin ze als getuige voor de rechtbank gedagvaard worden of waarin ze verslag moeten uitbrengen over een bepaalde opdracht aan dezen, die hen ermede belast hebben, mogen de bedrijfsrevisoren feiten, waarvan ze bij de uitoefening van hun beroep kennis gekregen hebben, niet onthullen.

HOOFDSTUK III.

Beheer en werking van het Instituut.

Art. 13.

De tot het verzekeren van de werking van het Instituut en van de verwezenlijking van zijn doel, binnen de grenzen van deze wet, nodige reglementen worden bij koninklijk besluit vastgesteld.

Deze reglementen mogen slechts gewijzigd en nieuwe reglementen opgemaakt worden, op voorstel van de in artikel 14 voorziene Algemene Vergadering.

Door de reglementen kan de oprichting van gewestelijke afdelingen wier aantal, ambtsgebied en statuut zij vaststellen, voorzien worden.

Art. 14.

De Algemene Vergadering van het Instituut bestaat uit alle werkende leden. Ze bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om, de beslissingen te nemen en de handelingen te verrichten die het Instituut aanbelangen.

Door de reglementen kan voorzien worden dat de algemene vergadering betreffende zekere vraagstukken per gewestelijke afdelingen stemt.

Art. 15.

De leiding van het Instituut is verzekerd door een Hoge Raad samengesteld uit:

1°. een Voorzitter en een Ondervoorzitter benoemd bij Koninklijk besluit voor een termijn van vijf jaar, en gekozen op een lijst van drie kandidaten, werkende leden zijnde van het Instituut, voor ieder ambt bij geheime stemming aangewezen door de Algemene Vergadering. Hun mandaat kan eenmaal hernieuwd worden;

2°. twee bij Koninklijk besluit voor een termijn van vijf jaar benoemde

secretarissen, gekozen op een lijst van drie kandidaten, werkende leden zijnde van het Instituut, voor ieder ambt bij geheime stemming aangezien door de Algemene Vergadering. Hun mandaat kan hernieuwd worden;

3°. drie leden die de ondernemingshoofden vertegenwoordigen gekozen op dubbele lijsten voorgelegd door de meest representatieve patroonsverenigingen, en bij Koninklijk besluit benoemd voor een termijn van vijf jaar;

4°. drie leden die de werknemers vertegenwoordigen, gekozen op dubbele lijsten voorgelegd door de meest representatieve syndicale arbeidersorganisaties, en bij Koninklijk besluit benoemd voor een termijn van vijf jaar.

5°. dertien leden bij geheime stemming verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar en gekozen uit de werkende leden van het Instituut. Zij zijn herkiesbaar.

Art. 16.

De Hoge Raad verzekert de werking van het Instituut; hij mag zonder de toestemming van de Algemene Vergadering de onroerende goederen van het Instituut noch vervreemden, noch met hypotheek bezwaren.

De bevoegdheden van de Hoge Raad, de wijze waarop en de reglementen volgens welke deze bevoegdheden en de functies van zijn voorzitter zullen bepaald worden bij Koninklijk besluit.

Art. 17.

De Hoge Raad kan hetzij een zijner leden, die de titel van Beheerder zal voeren, hetzij verschillende zijner leden, die onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad het Uitvoerend Comité van het Instituut zullen vormen, met het dagelijks bestuur belasten.

Art. 18.

Met de inrichting der beroepsopleiding der toekomstige leden, alsmede met het toezicht op de Stagedoenden wordt een Centrale Stagecommissie belast, die haar werkzaamheden uitoefent onder toezicht van de Hoge Raad, volgens de door de reglementen voorziene bepalingen.

Art. 19.

Een Centrale Tuchtraad wordt, onverminderd de actie in rechten, zo hiertoe aanleiding bestaat, belast met de beteugeling der door de werkende en gewone leden alsmede door de Stagedoenden van het Instituut in de uitoefening van hun beroep begane overtredingen en professionele fouten.

De Centrale Tuchtraad bestaat uit een voorzitter, voor een termijn van drie jaar door de Hoge Raad gekozen onder de leden of oud-leden van de Raad der Orde van Advokaten bij het Hof van Verbreking of bij een Hof van Beroep, en uit ten minste vijf door de Algemeene Vergadering en uit haar midden voor een termijn van drie jaar gekozen leden, met uitsluiting van de leden van de Hoge Raad.

Art. 20.

De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en lid van de Hoge Raad van Uitvoerend Comité, Stagecommissies en Tuchtraden zijn

onbezoldigd, met uitzondering van de eventuele toekenning van presentiepenningen waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK IV.

De beroepsvorming der bedrijfsrevisoren.

Art. 21.

Het Instituut richt voor hen die zich aan het beroep van bedrijfsrevisor wensden te wijden, een verplichtende proeftijd in.

Met deze proeftijd wordt beoogd om de:

a) de stagedoende in staat te stellen zowel theoretische als praktische voor de uitoefening van het beroep nodige, morele en technische opleiding te bekomen;

b) de uitschakeling dezer kandidaten mogelijk te maken, die het bewijs geleverd hebben, dat ze de vereiste hoedanigheden niet bezitten om het beroep op eervolle wijze en met de nodige bevoegdheid uit te oefenen.

Art. 22.

Om als stagedoende toegelaten te worden, dient iedere candidaat aangenomen te worden door de Hoge Raad. Hij moet bovendien:

1) de Belgische nationaliteit bezitten, behoudens een bijzondere en persoonlijke, in een met redenen omklede beslissing van de Hoge Raad bewilligde machtiging tot afwijking.

2) in een toelatingsexamen slagen, waarvan het programma bij Koninklijk besluit bepaald wordt. De houders van een diploma van Hoger onderwijs, waarvan het behalen ten minste vier jaar studie vergt, worden van dit toelatingsexamen vrijgesteld;

3) voorgedragen worden door een peter, werkend of gewoon lid zijnde, die ten minste vijf jaar praktijk heeft en die de verbintenis aangaat de stagedoende te leiden en hem in zijn beroepsopleiding bij te staan. Hij moet met de peter een door de stagecommissie goedgekeurde overeenkomst sluiten.

Art. 23.

De onderscheiden rechten en plichten van peters en stagedoenden worden in het Stagereglement nader bepaald.

De eventuele vergoeding van de stagedoenden wordt verzekerd door de Centrale Kas voor Stagedoenden, die door de Hoge Raad beheerd en door de aan de leden opgelegde stortingen gespijsd wordt. Bij Koninklijk besluit wordt het bedrag van die stortingen, het bedrag en de wijze van toekenning van de vergoedingen en het statuut van de Centrale Kas voor stagedoenden; vastgesteld.

Art. 24.

In het reglement van het Instituut, wordt het maximaantal stagedoenden, dat een lid te gelijker tijd mag bezigen, bepaald.

Art. 25.

De duur van de proeftijd wordt voor de verschillende reeksen kandidaten bij Koninklijk besluit bepaald. Deze duur kan enkel op voorstel van de Hoge Raad gewijzigd worden.

Art. 26.

De stagedoenden moeten in een bij Koninklijk besluit nader bepaalde minimumtijdspanne, in een candidaatsexamen slagen behelzend:

a) een eerste proef slaande op vakken, voorzien tot het bekomen van de graad van candidaat in Handelswetenschappen, volgens de beschikkingen van het Koninklijk besluit van 15 Mei, 17 en 18 September 1934;

b) een tweede proef, slaande op de toepassing in de bedrijfsrevisorenpraktijk van de vakken, waarop de eerste proef betrekking heeft.

Art. 27.

Na het beëindigen van hun proeftijd dienen de stagedoenden te slagen in een eindexamen, behelzend:

a) een eerste proef slaande op de vakken, die voorzien zijn tot het bekomen van de graad van Licentiaat in Economische Wetenschappen, van Licentiaat in handels- en financiële Wetenschappen of van Handelsingenieur volgens de beschikkingen van het Koninklijk besluit van 15 Mei, 17 en 18 September 1934;

b) een tweede proef slaande op de toepassing in de bedrijfsrevisorenpraktijk van de vakken waarop de eerste proef betrekking heeft.

Art. 28.

De eerste proef van het candidaatsexamen en de eerste proef van het eindexamen worden voor de Centrale Staatsexamencommissie afgelegd. De houders van een diploma van Licentiaat in Economische en Financiële Wetenschappen of van Handelsingenieur worden hiervan ontslagen. De houders van andere hogeschooldiploma's dienen in overeenstemming te handelen met de beschikkingen der speciale besluiten die te hunnen voordele uitgevaardigd werden met het oog op de toekenning van de graad van Licentiaat in Economische Wetenschappen, van Licentiaat in Handels- en Financiële Wetenschappen of van Handelsingenieur.

De tweede proef van het candidaatsexamen alsmede de tweede proef van het eindexamen worden voor een gelijkelijk uit leden van het hogleraarlijk korps van het Hoger Onderwijs en uit werkende leden van het Instituut bestaande examencommissie afgelegd.

Art. 29.

De leerstof der vakken tot de proeven behorend, die voorzien worden in de artikelen 25 en 26 wordt bij Koninklijk besluit bepaald en mag slechts op voorstel van de Hoge Raad gewijzigd worden. De wijze waarop de onder b) der artikelen 26 en 27 voorzien examenzittingen in ieder geval dienen door te gaan, de samenstelling en de voorschriften inzake de werking van de proeftijdcommissie en de kortste termijnen waarin het candidaatsexamen mag afgelegd worden, worden eveneens bij Koninklijk besluit bepaald.

HOOFDSTUK V.

De Beroepstucht.

Art. 30.

In afwijking van artikel 13, wordt het tuchtreglement en dit van de Tuchtraad of van de Tuchtraden vastgesteld door de Hoge Raad die alleen bevoegd is er wijzigingen aan toe te brengen.

Art. 31.

De tuchtstraffen die door de in Hoofdstuk III (art. 19) voorziene Raden kunnen opgelegd worden zijn volgens het geval: de waarschuwing, de berisping, de schorsing, waarvan de duur één jaar niet mag te boven gaan, en de schrapping.

Art. 32.

Het hoger beroep tegen de beslissingen van de Tuchtraden wordt voor de Hoge Raad gebracht, die in dit geval door een Raadsheer van het Hof van Verbreking of van een Hof van Beroep wordt voorgezeten en te dien einde voor een termijn van drie jaar door de Minister van Justitie benoemd.

Art. 33.

Afschrift van de in eerste aanleg gewezen vonnissen wordt door de Voorzitter van de Tuchtraad aan de Procureur Generaal bij het Hof van Beroep gezonden binnen wiens rechtgebied het kantoor van de beklaagde gelegen is. De Procureur Generaal mag het dossier ter inzage vragen.

De Procureur Generaal kan van ambtswege ieder in eerste aanleg gewezen vonnis voor de Hoge Raad, in hoger beroep zetelend, brengen.

Art. 34.

Bij Koninklijk besluit zullen de voorschriften nader bepaald worden die nodig zijn om de beroepstucht en de werking der tuchtrechtsmachten te verzekeren.

HOOFDSTUK VI.

Begroting van het Instituut.

Art. 35.

De aard der ontvangsten van het Instituut alsmede de voorschriften inzake het opmaken van en het toezicht op de rekening en verantwoording zullen bij Koninklijk besluit nader bepaald worden.

HOOFDSTUK VII.

Strafbepalingen.

Art. 36.

Al wie, zonder hierop volgens de bewoordingen van artikel 9 recht te hebben, zich de titel van bedrijfsrevisor in het openbaar zal toegeëigend hebben, wordt gestraft met een geldboete van 5,000 tot 100,000 frank en met gevangenisstraf van één maand tot twee jaar of enkel met een van beide straffen.

In geval herhaling kan de geldboete verdubbeld worden en zal de plichtige bovendien met gevangenzitting van twee maand tot vier jaar gestraft worden.

De beschikkingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van Hoofdstuk VII en artikel 85, zijn op vorenstaande inbreuk toepasselijk.

Art. 37.

Iedere inbreuk op de verbodsbepaling van artikel 12 wordt gestraft met gevangenzitting van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 500 tot 3,000 frank.

Indien de inbreuk gepleegd werd met bedrieglijk inzicht of met het inzicht van schade te berokkenen of om er, hetzij persoonlijk, hetzij ten

bate van derden voordeel uit te halen, wordt het maximum van voornoemde straffen opgevoerd tot een gevangenzitting van drie jaar en tot een geldboete van 1,000,000 frank.

De beschikkingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van Hoofdstuk VII en artikel 85, zijn op voornoemde inbreuk toepasselijk.

HOOFDSTUK VIII.

Overgangsbepalingen.

Art. 38.

Bij Koninklijk besluit, uitgevaardigd binnen dertig dagen na het in werking treden van onderhavige wet, wordt de eerste Hoge Raad van het Instituut benoemd, die zal bestaan uit:

1) de Voorzitter, de Ondervoorzitter, twee Secretarissen en zeven andere leden;

2) drie vertegenwoordigers der werkgevers en drie vertegenwoordigers der werknemers.

De onder 1) vermelde personen dienen niet noodzakelijkerwijze lid te zijn van het Instituut.

De onder 2) vermelde personen worden op lijsten gekozen, die eensdeels door de meest vooraanstaande werkgevers en anderdeels door de meest vooraanstaande werknemersverenigingen ingediend worden.

De eerste Hoge Raad is gehouden om, binnen de eerste drie jaar, te rekenen van zijn aanstelling af, de benoeming van zes bijkomende leden, die werkende of gewone leden van het Instituut dienen te zijn aan de Koninklijke goedkeuring te onderwerpen.

Het mandaat van de in uitvoering van onderhavig artikel benoemde voorzitter, ondervoorzitters, secretarissen of leden loopt over vijf jaar.

Bijaldien er in een dezer mandaten een vacature ontstaat, kan hierin slechts bij Koninklijk besluit voorzien worden. De nieuwbenoemde voltooit het mandaat van hem die hij vervangt.

Art. 39.

Gedurende een overgangperiode van vijf jaar, te rekenen vanaf het in werking treden van deze wet, zullen de bevoegdheden van de Algemene Vergadering door de Hoge Raad uitgeoefend worden.

Gedurende deze periode doet de Centrale Tuchtraad in eerste en in laatste aanleg uitspraak. In afwijking van artikel 19 kunnen zijn leden onder de leden van de Hoge Raad gekozen worden.

Art. 40.

Tijdens de zes maanden volgende op zijn benoeming stelt de eerste Hoge Raad:

- 1) het Organiek Reglement,
- 2) het Huishoudelijk Reglement,
- 3) het Reglement op de Proeftijd,
- 4) het Reglement op de Beroepstucht,
- 5) het Reglement der Tuchtraden,

vast en legt hij deze reglementen de Koning ter goedkeuring voor.

Art. 41.

Gedurende de vijf eerste jaren van het bestaan van het Instituut, doet de Hoge Raad uitspraak over de aanvragen om als werkend of gewoon lid te worden opgenomen en stelt hij de vorm vast waarin en de wijze waarop deze aanvragen moeten ingediend worden.

In afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk IV kan hij opnemen:

A. — Als werkend lid:

1) Zij die op de datum, waarop hun aanvraag tot opneming ingediend werd, gedurende ten minste tien jaar, zelfstandig het beroep van accountant uitgeoefend hebben. Van deze termijn kan, bij de kandidaten-oudstrijders, krijgs- of politieke gevangenen of weggevoerden uit de oorlog 1940—1945, de tijd die ze onder de wapens of in gevangenschap hebben doorgebracht afgetrokken worden.

2) Zij die op de datum, waarop hun aanvraag werd ingediend, ingeschreven waren op de door de Bankcommissie opgemaakte lijst van bank-revisoren.

De, in toepassing van vorenstaande 1) en 2), als werkend lid toegelaten personen dienen de in artikel 6 voorziene eed af te leggen in handen van de voorzitter van het Instituut.

3) De gewone leden, die zelfstandig, gedurende de twee jaren, die hun aanvraag tot opneming als werkend lid voorafgingen, het beroep hebben uitgeoefend.

B. — Als gewoon lid, zij die er de aanvraag toe doen en aan navolgende vereisten voldoen:

1) Ten volle dertig jaar oud zijn.

2) Gedurende de laatste vijf jaar, op ononderbroken wijze, de leiding der boekhouding van ondernemingen te hebben waargenomen, of gedurende hetzelfde tijdsverloop taken of opdrachten op gebied der accountancy, zelfs ingevolge een dienstcontract, te hebben uitgevoerd.

De in deze paragraaf voorziene duur van vijf jaar kan met de onder de wapens doorgebrachte tijd of met de tijd der gevangenschap verminderd worden bij de kandidaten-oudstrijders, krijgs- of politieke gevangenen of weggevoerden uit de oorlog 1940—1945.

3) Geslaagd te zijn in een examen, waarvan het programma en de wijze waarop het dient afgelegd bij Koninklijk besluit op voorstel van de Hoge Raad worden vastgesteld.

Art. 42.

De eerste Hoge Raad bepaalt de vorm waarin en de wijze waarop de in voorgaand artikel voorziene examencommissies dienen te zetelen en samengesteld te worden.

Art. 43.

Gedurende de overgangperiode kan de Hoge Raad persoonlijke en met redenen omklede afwijkingen bewilligen van de beschikkingen van onderhavige wet en van het Reglement van het Instituut, waarbij het aan de bedrijfsrevisoren verboden is zich met zekere werkzaamheden onledig te houden of bepaalde ambten te bekleden, die met het beroep onverenigbaar geacht worden.

Deze afwijkingen kunnen slechts voor de duur van één jaar, aanvangende op de datum der opneming als lid, bewilligd worden; ze mogen slechts twee maal hernieuwd worden.

Art. 44.

De Minister van Economische Zaken en Middenstand is gelast met de uitvoering van deze wet, die in werking treedt de dag van zijn bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.